
ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DE PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR EM CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.14222797

Iago Brilhante Souza¹

¹Residência Multiprofissional em Saúde Mental – Uninassau
E-mail: psiagosouza@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3047831336898267>

Ana Paula Soares Saraiva²

²Residência Multiprofissional em Saúde Mental – Uninassau
E-mail: anasaraiva.psico@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5444073788172592>

Anna Beatriz de Souza Martins³

³Residência Multiprofissional em Saúde Mental – Uninassau
E-mail: annabeatrizcol@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5722683713129871>

RESUMO

Este artigo analisa as estratégias de construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com base em uma revisão integrativa da literatura. Foram selecionados 10 estudos, dos quais 40% consistem em revisões bibliográficas, 40% em pesquisas de campo e 20% em relatos de experiência. Os resultados destacam o PTS como uma ferramenta central para o manejo de casos complexos na saúde mental, permitindo a personalização do cuidado e a integração dos recursos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A análise aponta duas categorias principais: (1) o PTS como um instrumento de construção da clínica ampliada em saúde mental e (2) o PTS como modelo de gestão do cuidado nos CAPS. Na primeira categoria, enfatiza-se a articulação entre transdisciplinaridade, integralidade e territorialização, favorecendo uma abordagem centrada no sujeito e em suas necessidades singulares. Já na segunda, o PTS é discutido como um dispositivo essencial para superar o modelo biomédico e fortalecer práticas de desinstitucionalização e cuidado em rede, promovendo a reabilitação psicossocial. A pesquisa evidencia que, apesar da relevância do PTS, sua implementação enfrenta desafios, como a escassez de protocolos claros, a precariedade dos serviços de saúde e limitações na formação profissional. Conclui-se que o PTS, aliado às perspectivas da transdisciplinaridade e da clínica ampliada, pode reestruturar o cuidado em saúde mental nos CAPS, desde que articulado à gestão do cuidado e à compreensão das condições sociais e culturais do território.

Palavras-chave: Projeto Terapêutico Singular; Saúde Mental; CAPS.

1. INTRODUÇÃO

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta fundamental no campo da saúde mental, especialmente no contexto dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Esta abordagem visa oferecer um cuidado personalizado, integrando as necessidades específicas de cada indivíduo com os recursos disponíveis na rede de atenção psicossocial. No entanto, apesar da sua importância teórica e prática, a construção e implementação de PTS ainda enfrentam desafios significativos, incluindo a falta de protocolos claros e sistematizados, e a necessidade de uma compreensão aprofundada do conceito entre os profissionais de saúde.

A perspectiva do Projeto Terapêutico Singular denota a singularidade do sujeito como centro do processo, diante disso, mesmo os documentos orientadores do Ministério da Saúde, ou mesmo dos órgãos internacionais não propõem modelos rígidos de construção disso, no entanto, como necessidade na Saúde Pública e Coletiva, sistematizações e protocolos são necessárias para exercer um cuidado em Rede, sobretudo tratando-se de um país com dimensões continentais como no caso do Brasil.

A discussão sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS) também é recorrente na Atenção Primária à Saúde (APS), onde sua aplicação se revela crucial para o manejo de casos complexos. Na APS, o PTS é utilizado como uma estratégia para promover um cuidado integrado e contínuo. A construção de PTS na APS envolve a colaboração de equipes multiprofissionais, que trabalham em conjunto para elaborar planos de cuidado personalizados, considerando não apenas os aspectos clínicos, mas também as dimensões sociais, familiares e comunitárias dos pacientes. Esse enfoque integrador permite uma abordagem ampla, facilitando a coordenação do cuidado e a gestão de condições crônicas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos usuários e fortalecer os vínculos entre os serviços de saúde e a comunidade.

O CAPS, apesar de ser um dispositivo que precisa atuar em Rede e em caráter comunitário, tem sua necessidade de construir métodos próprios de Construção de PTS, adaptando-se às especificidades dos casos atendidos e às características únicas de seu território. Essa necessidade decorre da complexidade dos casos que chegam aos CAPS, que frequentemente envolvem múltiplas dimensões do sofrimento psíquico, exigindo abordagens tanto individualizadas quanto integrativas. A construção de PTS nos CAPS demanda a participação ativa dos usuários, seus familiares e a articulação de diversos profissionais de saúde, como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, entre outros.

Este processo colaborativo e interdisciplinar visa a elaboração de planos de cuidado que não apenas tratam os sintomas, mas também promovam a inclusão social, a autonomia e a reabilitação psicossocial dos indivíduos.

A literatura contemporânea destaca a relevância do PTS como um modelo de gestão do cuidado que transcende o enfoque biomédico tradicional, promovendo uma perspectiva ampliada e integrada da saúde mental. Este estudo propõe mapear as estratégias de construção de PTS em CAPS, analisando os protocolos definidos e sistematizados encontrados na literatura científica. A partir disso, busca-se discutir as potencialidades e fragilidades desse método, oferecendo subsídios para aprimorar a prática clínica e a gestão do cuidado em saúde mental.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa inicial gerou 49 resultados que, após a primeira filtragem com leitura de títulos e resumos, eliminou 37 artigos, organizando 12 artigos para a fase de Exploração do Material, que excluiu mais 2 artigos, resultando em 10 publicações ao todo para compôr a fase de Interpretação dos Resultados. Destes artigos organizam-se 40% deles em revisões bibliográficas e 40% em Pesquisas de Campo, os outros 20% organizando-se em Relatos de Experiência.

Dentre as Revisões Bibliográficas destaca-se uma publicação de 2023, cujo processo de coleta de dados não estabeleceu recorte temporal, analisando assim todos os resultados das bases de dados selecionadas, questionando-se quais evidências existem sobre o desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular em Saúde Mental, discutindo sua dinâmica e suas possibilidades de instrumentalização a partir de uma lógica de cuidado em rede.

Os outros dois estudos encontrados em formato de Revisão dizem respeito aos componentes que circulam o PTS ou que se relacionam com este método, sobretudo no sentido da Comunicação Terapêutica e do Cuidado Compartilhado. Rocha e Lucena (2018) discutem a relação da Gestão do Cuidado da Enfermagem com o processo de Desenvolvimento de um PTS, assim como de quaisquer planos de cuidado e de Itinerários Terapêuticos nos Serviços de Atenção Primária e de Atenção Psicossocial, como redes que tem como condição intrínseca o cuidado longitudinal e continuado, e destaca a escassez de Menções ao PTS em instituições hospitalares.

Entre os Relatos de Experiência encontrados a discussão associava-se com experiências particulares e exitosas de aplicações de PTS, assim como de sistematizações específicas nos dispositivos de Saúde, em especial Centros de Atenção Psicossocial. Kinoshita et al (2021)

descreve a estratégia de implantação de um modelo de Projeto Terapêutico Singular a partir das dimensões da Felicidade Interna Bruta (conceito introduzido pela primeira vez pelo escritor e economista Paul Singer), em uma experiência de CAPs II da cidade do Rio de Janeiro, inaugurado em 2016.

Alves e Silveira (2023) discutem a conexão dos dispositivos de saúde com o Território que estes ocupam, a partir de um recorte de 4 Estudos de Caso de Pacientes inseridos em um CAPs II no interior de Minas Gerais, avaliando a relação entre a sua condição de saúde, sua qualidade de vida e suas dimensões de Afeto e Pertencimento pela cidade em que moravam. Em Frazatto e Fernandes (2021) o PTS é descrito como uma atividade essencial, mas pouco estimulada e mal elaborada, inclusive tratando-se do ponto de que os Projetos baseiam-se por vezes em serviços que já estão disponíveis, e não na necessidade concreta do usuário.

Entre as pesquisas de Campo, o PTS é investigado em sua maioria, a partir da perspectiva dos trabalhadores da Saúde, sobretudo na tentativa de entender suas potencialidades e limitações. Silva et al (2016) exploram a utilização do PTS como instrumentalização para o manejo de Casos Complexos a partir da experiência de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família do estado de Santa Catarina. Os autores (2016) destacam que no Centro de Saúde pesquisado, entre seis equipes, uma apenas se utilizava desse tipo de instrumental. Andrade et al (2018) seguem esta mesma lógica no contexto de um hospital geral.

Em Laurito et al (2018) destaca-se a elaboração de um modelo instrumental do PTS elaborado pelos próprios autores, seguindo as determinações centrais do Ministério da Saúde, a primeira versão foi encaminhada para os enfermeiros das equipes de ESF para avaliação e sugestões de melhoria, que após elaboração foi utilizado como piloto em uma das equipes em uma paciente entendida como demanda complexa no território.

Em Silva et al (2020) encontramos um estudo extenso com 58 profissionais de sete Centros de Atenção Psicossocial do Estado de Goiás sobre a utilização e instrumentalização do PTS no cotidiano do trabalho, destacando que nos CAPs pesquisados, o PTS por vezes era entendido como uma construção informal, ou simplesmente não seguia uma lógica estratificada ou uma continuidade.

Diante dos resultados encontrados na pesquisa, formulamos duas categorias importantes baseadas na análise do conteúdo dos textos. A primeira enfatiza o Projeto Terapêutico Singular na Construção da Clínica Ampliada ampliada em Saúde Mental, o outro se constroi a partir da perspectiva do PTS como modelo de gestão do cuidado em saúde mental na Atenção Psicossocial.

4.1 O Projeto Terapêutico Singular como Construção da Clínica Ampliada em Saúde Mental

O conceito de clínica ampliada, apesar de conduzir uma extensa literatura, é um conceito complexo e difícil de ser materializado. Em documento do Ministério da Saúde intitulado *Clínica Ampliada, Equipes de Referência e Projeto Terapêutico Singular*, publicado em 2007, a clínica ampliada sugere que o profissional ou os profissionais de saúde desenvolvam a habilidade de auxiliar as pessoas não apenas a combater doenças, mas também a se transformarem, de modo que a enfermidade, mesmo sendo uma limitação, não impede que vivam outras experiências em suas vidas (Brasil, 2007).

Para isso, delineamos também outro conceito de igual complexidade, que é o de transdisciplinaridade, que conforme o esquema Jantsch-Vasconcelos-Bibeau, refere-se a uma integração profunda e coordenada das disciplinas dentro de um campo específico, baseando-se em uma axiomática compartilhada e orientada por um objetivo comum. Esta integração não apenas combina conhecimentos, mas também busca criar um novo campo autônomo, tanto teórica quanto metodologicamente, em relação às disciplinas originais que o compõem (Almeida Filho, 2005)

A transdisciplinaridade, portanto, implica uma radicalização da interdisciplinaridade, promovendo a criação de novos campos de conhecimento que desenvolvem autonomia em relação às disciplinas que os originaram, com uma tendência à horizontalização das relações de poder (Almeida Filho, 2005). A importância de mencionar esse construto quando se trata de Clínica Ampliada e de PTS é crucial sobretudo quando mencionamos a Rede de Atenção Psicossocial, apesar de não resumir-se nela. A transdisciplinaridade e a Clínica Ampliada são imprescindíveis para a construção de um método para o Projeto Terapêutico Singular.

O complexo que é a Rede de Atenção Psicossocial implica um Cuidado Compartilhado e Continuado, e tem como princípio a Integralidade. Esta é uma proposta que tem como objetivo, sobretudo, escapar do modelo médico-centrado, compreendendo que o sujeito que se apresenta no território, é muito mais complexo que o seu adoecimento ou a sua demanda aparente (Amarante, 2007). O estudo de Oliveira (2010) discute em um formato teórico-conceitual o caráter objetivo dos serviços de saúde, tratando sobre o viés positivista do suposto saber dos campos de saúde, com destaque para a hegemonia da medicina ou do modelo biomédico.

A partir de Oliveira (2010) o Projeto Terapêutico Singular pressupõe muitas interpretações, mesmo que não estejam fixas, por vezes vista como dispositivo de saúde, como

instrumental para o cuidado ou como modelo de gestão de cuidado contínuo. O autor não garante um modelo estruturado de PTS mas lista uma série de características operacionais, desde a identificação do sujeito e do território em que está inserido até a periodicidade de reavaliação de casos.

Alves e Silveira (2023) discute o PTS na Atenção Psicossocial de forma semelhante, dando ênfase ao construto dinâmico da noção de Território, entendido como uma determinação importante do cuidado em saúde mental quando se trata de reabilitação psicossocial. Milton Santos (2006) emprega o território como um conceito carregado de significados múltiplos, assim como o conceito de “comunidade”. Em suma, o território é dinâmico, vivo e não se limita ao espaço geográfico, mas entende-se como as características sociais, raciais, culturais, econômicas e epidemiológicas da população adscrita em uma localidade ou cultura.

A construção da Clínica Ampliada pressupõe então uma construção não só dos campos de saberes da saúde, mas também das características culturais de um povo, uma cultura, uma cidade, um bairro, uma comunidade, etc., esse conhecimento que só é possível obter a partir de um vínculo direto com este território, e de uma relação dialógica com os membros da comunidade. Por essa razão, a construção de um PTS exige diretamente a participação ativa do usuário/ paciente/ familiar tanto nas decisões clínicas quanto na gestão do cuidado.

Quando se trata de saúde mental as características se tornam mais complexas, isto porque apesar de problemas de saúde mental serem entendidos como condições crônicas, elas permeiam toda a dinâmica dos processos de saúde-doença, e não se limitam à condição psiquiátrica do sujeito, permeando a relação com outras condições, sejam elas médicas, sociais ou econômicas, ou as três coisas.

A construção de um PTS nesta perspectiva não é simplesmente uma suposta junção dos saberes para atuar em um caso complexo, mas sim de uma integração dos saberes a partir de uma necessidade em comum, e diante de um mesmo propósito. Essa é a premissa, por exemplo, da Transdisciplinaridade, onde os conhecimentos são horizontais e determinados por uma necessidade. No entanto, destaca-se uma limitação muito séria nesse processo, que perpassa desde a formação até os modelos hegemônicos de se produzir saúde, a ausência de unidade de atuação, a formação implicada em modelos mercadológicos ou meramente assistenciais.

Oliveira (2010) desenha uma operacionalização do PTS com as seguintes características: a) Identificação Completa; b) Localização Territorial e elementos relevantes do território; c) Representação Gráfica do Arranjo Familiar; d) Queixa/ Situação/ Demanda com histórico relevante resumido; e) Ações Clínicas Já realizadas; f) Avaliação das

Vulnerabilidades; g) Pactuação dos Objetivos no Caso; h) Proposta de Intervenção com cronograma e responsáveis; i) Definição de profissional de referência do Caso; j) definição de periodicidade de reavaliação do caso.

No contexto dos CAPs, diferenciamos o PTS da Atenção Primária compreendendo que os casos que estão inseridos no processo de cuidado nos Centros de Atenção Psicossocial são todos complexos, dificultando a estratificação dos riscos para qualificar os casos que necessitarão da construção do projeto. Diante disso, entende-se que o processo de construção de projeto terapêutico nos CAPs carrega ainda mais complexidade particular, e que perde muito quando acontece de forma isolada, ou seja, não compreendendo os recursos da rede, sobretudo em seu caráter intersetorial.

O CAPs nesse processo, acaba precisando exercer o papel de gestão do cuidado em suas múltiplas facetas, no diálogo com os recursos do território, entendendo o cuidado em saúde mental para além da condição psiquiátrica que se apresenta na intenção de colocar o sujeito em contato com o território, contato que pode estar interrompido ou simplesmente não ter existido. Clementino et al (2018) discute que a problemática da gestão de oferta é muito comum nos centros de atenção psicossocial, admitindo um processo de cuidado que não se constrói no território, mas simplesmente impõe aos sujeitos estratégias rígidas. Sem essas estratégias de gestão do cuidado que são fundadas no território, a Atenção Psicossocial torna-se refém de práticas que frequentemente ou não são resolutivas, ou isolam o sujeito.

4.2 O projeto Terapêutico Singular como a lógica orientadora da gestão do cuidado em saúde mental nos Centros de Atenção Psicossocial

Partindo do tópico anterior e entendendo a dinâmica dos Centros de Atenção Psicossocial, o PTS adquire também uma outra interpretação, a de transformação da lógica do cuidado em saúde, sobretudo do Cuidado em Saúde Mental, essa interpretação se desenvolve junto a Oliveira (2010) compreendendo a necessidade de uma dinâmica universal - particular do Cuidado, ou seja, a Singularidade tem a necessidade de ser respeitada, assim como os processos de cuidado necessitam ser sistematizados como instância última da Saúde Coletiva, e para isso, é preciso subverter a lógica do Cuidado em Saúde.

Um conceito que diretamente dialoga com isso é o de Desinstitucionalização, aspecto fundante da formação dos CAPs e da formalização da Atenção Psicossocial, a Desinstitucionalização refere-se a superação dos modelos hospitalocêntricos de cuidado e do

caráter curativo médico-centrado para a Saúde mental, tendo os CAPs e a RAPs como instituintes desses modelos (Soalheiro e Martins, 2017). No entanto, a mera formação dos CAPs não redime o cuidado em Saúde Mental de modelos reducionistas, sobretudo quando entendemos que estes modelos de cuidado não se organizam apenas como método, mas também como lógica e que eles excedem o campo da saúde (Passos, 2020).

A compreensão do Projeto Terapêutico singular como lógica de gestão do cuidado se dá principalmente diante da necessidade dessa reorganização, nos contextos de CAPs, como dito anteriormente, é esperado que a complexidade dos casos denota a necessidade direta da construção do PTS, não só em seu modelo instrumental, mas em seus fundamentos particulares, ou seja, enquanto acesso e primeiro contato, dispositivos como o CAPs necessitam de um Plano de Cuidados articulado que envolve a necessidade do usuário e os recursos possíveis.

Diante disso, a Transdisciplinaridade torna-se ainda mais basililar no processo de cuidado em saúde mental, compreendendo que o adoecimento psíquico é o Campo de onde os diversos profissionais irão atuar em um mesmo objetivo. As limitações desse tipo de proposta atravessam as dimensões da Saúde Pública em muitos níveis, determinando-se tanto pela formação quanto pela precariedade dos serviços de saúde. A parte isso, a interpretação sobre o processo de saúde - doença, ao mesmo tempo que precisa superar a lógica médico - centrada também precisa superar a lógica clínico - centrada, reforçada frequentemente por perspectivas como a da prática baseada em evidências.

Em contraponto, o modelo da Determinação Social da Saúde, segundo Breilh (2006), interpreta o processo de saúde - doença à luz das condições sociais, econômicas, políticas e ambientais que moldam a vida das pessoas, delineando os Determinantes estruturais, intermediários e imediatos dos sujeitos e comunidades. A partir disso, que o PTS pode instituir formatos de reorganização da lógica do Cuidado em Rede, entendendo o CAPs como um dispositivo da RAPs que pode gerenciar isso, se em contraponto, houver o estímulo ao entendimento da saúde-doença como um campo transdisciplinar que perpassa, por exemplo, o próprio adoecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendendo a premissa do Projeto Terapêutico Singular como nova, consideramos que existem poucos protocolos desenvolvidos de construção de PTS, no entanto, foi perceptível a necessidade do método. As sistematizações encontradas revelam pouca objetividade e

materialidade do PTS como método, e também a limitação dos profissionais de saúde de se apropriarem de sua lógica.

Para além disso, compreende-se que a lógica do PTS, aliada a perspectiva tanto da Transdisciplinaridade quanto da Clínica Ampliada, instituem uma reinterpretação do cuidado em saúde, sobretudo no sentido da Rede de Atenção Psicossocial. Em dispositivos como o CAPs, entendemos como única possibilidade a Superação da lógica Clínico - Centrado e do Trabalho em Rede, cujas limitações são claras e ainda repetem-se frequentemente, atravessando tanto a formação em saúde quanto às contradições da Sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA FILHO, Naomar de. Transdisciplinaridade e o paradigma pós-disciplinar na saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 14, p. 30-50, 2005.

AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. SciELO-Editora FIOCRUZ, 2007.

BREILH, Jaime. Epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade. In: **Epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade**. 2006. p. 317-317.

DE MELO ZUBIAURRE, Priscila et al. O desenvolvimento do projeto terapêutico singular na saúde mental: revisão integrativa. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 6, p. 2788-2804, 2023.

ROCHA, Elisiane do Nascimento da; LUCENA, Amália de Fátima. Projeto Terapêutico Singular e Processo de Enfermagem em uma perspectiva de cuidado interdisciplinar. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 39, p. e2017-0057, 2018.

JALLES, Marina Paranhos; DOS SANTOS, Viviane Silva Januário; DOS SANTOS REINALDO, Amanda Márcia. Análise da produção científica sobre comunicação terapêutica no campo da saúde, saúde mental e álcool e outras drogas. **Revista de Medicina**, v. 96, n. 4, p. 232-240, 2017

KINOSHITA, Roberto Tykanori et al. Atenção psicossocial e bem viver: relato de experiência de um Projeto Terapêutico Singular pelas dimensões da Felicidade Interna Bruta. **Saúde em Debate**, v. 44, p. 320-332, 2021.

ALVES, Mayara Cristina Silva; DA SILVEIRA, Bettieli Barboza. A CIDADE COMO PALCO DOS ENCONTROS: DIÁLOGOS ENTRE SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA AMBIENTAL. **CIPPUS-REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA**, v. 11, n. 1, 2023.

FRAZATTO, Carina Furlaneto; FERNANDES, Juliana Cristina. Práticas do CAPS I e o desafio da desinstitucionalização. **Psicologia Revista**, v. 30, n. 1, p. 54-75, 2021.

LAURITO, Jorcilene Alcântara Silva et al. Proposta de instrumento para projeto terapêutico

singular em saúde mental. **Cadernos UniFOA**, v. 13, n. 37, p. 115-122, 2018.

ANDRADE, Ana Carolina Melo et al. Cuidado multiprofissional em uma unidade psiquiátrica de um hospital geral. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v. 7, n. 1, p. 60-71, 2018.

DA SILVA, Ariná Islaine et al. Projeto terapêutico singular para profissionais da estratégia de saúde da família. **Cogitare Enfermagem**, v. 21, n. 3, 2016.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: **Record**, 2006.

SILVA, Nathália dos Santos et al. Desafios na operacionalização dos projetos terapêuticos singulares nos Centros de Atenção Psicossocial. **Psicologia em Estudo**, v. 25, p. e 49996, 2020

PASSOS, Rachel Gouveia. Mulheres negras, sofrimento e cuidado colonial. **Revista Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea**, n. 45, 2020.